

БАҲОУДДИН НАҚШБАНД РУБОЙЛАРИДА РИЗҚ МАСАЛАСИ

Наврўзова Гулчехра Нигматовна

Бухоро муҳандислик-технология институти “Ижтимоий фанлар”

кафедраси профессори, фалсафа фанлари доктори

Тел: +998914117707 email: premium.progress@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13309124>

Аннотация: Мақолада Баҳоуддин Нақшбанд рубойларида ризқ тушунчасининг мазмун-моҳияти манбалар асосида таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Баҳоуддин Нақшбанд, рубой, Оллоҳ, Раззоқ, ризқ, таваккал.

Аннотация: В статье на основе источников анализируется содержание и сущность понятия жизнеобеспечения в рубоиях Бахауддина Накшбанда.

Ключевые слова: Бахауддин Накшанд, рубой, Аллах, Раззак, ризқ, таваккал.

Abstract: The article analyzes the content and essence of the concept of life support in rubles by Bahauddin Naqshband on the basis of sources.

Keywords: Bahauddin Naqshband, ruboy, Allah, Razzaq, rizq, tawakkal.

Ҳозирги кунда инсоният маънавиятини юксалтириш долзарб масаладир. Маънавий меросимизда инсониятни гўзал хулқ билан тарбиялашга оид жуда кўп ҳикматли сўзлар мавжуд. Ҳикмат хазиначарининг қимматбаҳо дурдоналари тасаввуфий рубойлардир. Нақшбандия таълимотининг асосчиси Баҳоуддин Нақшбанднинг халқимизни руҳиятини юксалтиришга хизмат қиладиган рубойларини ўрганишни аҳамияти катта. Айниқса ризқ-рўзи масаласини ёритувчи рубойларнинг мазмун-моҳиятини тасаввуфий-фалсафий таҳлил этиш долзарб масаладир.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Баҳоуддин Нақшбанд таълимотига оид манбалар[2,4,27,24-26], монография[7,8,10,11,21] ва тадқиқотларда[5,9,12-20] у кишининг рубойлари ҳақида қисқа маълумотлар берилган. Тадқиқотларимиз давомида Баҳоуддин Нақшбанднинг 137 рубойси жамланган асарни топдик[1]. Бу рубойларни араб графикасидадан кириллчага ўгириб нашр этдик[3]. Рубойларнинг мазмун-моҳияти асосида таснифлаб, фалсафий таҳлил билан мақолалар нашр этдик[16-20]. Баҳоуддин Нақшбанднинг ризқ масаласи ёритилган рубойларини аниқлаб, герменевтик ёндашув асосида тадқиқ этдик.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Тадқиқотларимиз асосида аниқланган Баҳоуддин Нақшбанд рубоийлари жамланган асар “Рубоийети Хожа Нақшбанд” дир. Асардаги 5-рақам билан белгиланган рубоийда ризқ масаласи қуйидаги мазмунда ёритилган:

يا رب تو درخت عمر ما پست مکن
مارا ز شراب هستی ما مست مکن
يا رب بر کرمت جمله جوانمردان را
دل تتگ و پریشان و تهی دست مکن

Ё Раб, Ту дарахти умри мо паст макун,
Моро зи шароби ҳастии мо маст макун.
Ё Раб, бар карамат ҷумла ҷавонмардонро,
Дилтангу парешону тиждаст макун[1:44].

Мазмуни:

Роббим, Сен умримиз дарахтини паст этмагин,
Бизни борлиғимиз шаробидан маст этмагин.
Роббим, караминг ила барча жавонмардларни,
Кўнгли тор, паришон ва қўли калта-бўш килмагин.

Баҳоуддин Нақшбанд бу рубоийлари билан Оллоҳга муножот этиб, инсонлар умрини дарахтга қиёс қилади ва уни узун, баланд қилишни сўрайди. Инсонларга берилган ақлу идрок, фаҳму заковат, молу мулк ва мансабдан кибру ҳавога берилиб маст бўлишдан асрашни талаб этмоқда. Барча ёш, кучу қувватли инсонларни қалби тор, паришон, қўли калта бўлишдан асрашни тиламоқда. Рубоий мазмунидан маълум бўладики, Баҳоуддин Нақшбанд барча неъматалрни инсонларга Оллоҳ Раззоқ бўлганлиги учун ризқ қилиб берган. Шунинг учун ризқни кенгайтиришни Оллоҳдан сўраш керак.

Баҳоуддин Нақшбанднинг рубоийлари тўпланган асаридаги 15-рақамли рубоий ҳам ризқ масаласини ёритади. Бу рубоий қуйидаги мазмундадир:

يا رب تو چنان کن که پریشان نشوم
محتاج برادران و خویشان نشوم
بی منت مخلوق مرا روزی ده
تا از در تو بر در ایشان نشوم

Ё Раб, Ту чунон кун, ки парешон нашавам,
Мўҳтожи бародарону хешон нашавам.
Бе миннати махлуқ маро рӯзӣ дех,
То аз дари Ту бар дари эшон нашавам.[1:55]

Мазмуни:

Роббим, шундай қилгинки, паришон бўлмайлик,
Биродар ва қариндошларга мухтож бўлмайлик,
Махлуқнинг миннатисиз бизга ризқ-рўзи бер,
Токим Сенинг эшигингдан ўзгалар эшигига бормайлик.

Рубойи мазмунидан маълум бўладики, Оллоҳ ризқ қилиб берган
неъматлар миннатсиздир.

29-рақамли Баҳоуддин Нақшбанд рубойиси Оллоҳнинг бутун
борлиққа ризқ беришини қуйидагича тавсифлаган:

ای سر تو در سینه هر کس محرم راز
پیوسته در رحمت تو بر همه باز
هر کس بدرگاه تو آید بنیاز
محروم ز درگاه تو کی گردد باز

Эй сири Ту дар синаи ҳар касе маҳраме роз,
Пайваста дари раҳмати Ту бар ҳама боз.

Ҳар кас ба даргоҳи Ту ояд ба ниёз,
Маҳрум зи даргоҳи Ту, кай гардад боз.[1:70]

Мазмуни:

Эй Сенинг сириг ҳар кимнинг кўнглида роз маҳраמידир,
Сенинг раҳмат эшигинг ҳаммага мудом очиқдир.

Ким Сенинг даргоҳингга келса ниёз ила,
Сенинг даргоҳингдан маҳрум бўлмагайдир.

Бу рубойидан маълум бўладики, Оллоҳнинг раҳмат эшиклари ҳамма
учун ҳамиша очиқдир. Ким камтарлик ва ниёз ила Унга мурожаат қилса,
албатта муродига етади.

41-рақамли Баҳоуддин Нақшбанднинг ушбу манбадаги рубойиси
Оллоҳнинг Раззоқ эканлигини жуда гўзал равишда қуйидагича
тавсифлаган:

ای آن که تو داده بگل نکهت و رنگ
فیروزه بکان در بصدف لعل بسنگ
روزی خور تست گبر و ترسا و فرنگ
رزاق توئی در رزق ما چیست درنگ

Эй он, ки Ту дода ба гул нагҳату ранг,

Фируза ба кон, дур ба садаф, лаъл ба санг.

Рўзихўри Туст габру тарсову фаранг,

Раззоқ Туе, дар ризқи мо чист даранг. [1:82]

Мазмуни:

Эй Сенким гулга бергайсан ифору ранг,

Кондаги фируза, садафда дур, тошдаги лаъл.

Сенинг ризқингни ейди габро, тарсо ва фаранг,
Раззоқ сенсан, ризқимизга йўқ ҳеч бир чанг.

Рубоийдан маълум бўладики, Баҳоуддин Нақшбанд Оллоҳни бутун табиатдаги ўсимликлар, тоғу тошлар, барча миллату эллатларга бир хил ризқ берадиган Раззоқ эканлигини таъкидланмоқда. Шунинг учун унгагина таваккал қилишимиз ва “Дил ба Ёру даст ба кор” шиори асосида ҳалолу пок меҳнат қилишимиз лозим.

ХУЛОСА

Юқоридаги Баҳоуддин Нақшбанднинг рубоийларининг таҳлили асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

1. Оллоҳ Раззоқдир ва барча борлиққа-табиат, жамият, инсониятга тенг, меъёрида ризқни беради.

2. Оллоҳга таваккал қилиб, ҳалолу пок меҳнат ҳилган киши белгиланган ризқини териб олади.

Оллоҳ берган Ризқ ва неъматларни шукрини адо этиш, камтарин бўлиш ва кибру ҳавога берилмаслик лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. ۱۸۴ ۱۹۹۸ ربا عيات خواجه نقشبند مرتب و شارح محمد قصورى اردوبازار لاهور الدينية پبليکيشنز صحيفه
2. Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Мақомоти Хожа Баҳоуддин Нақшбанд / Форсийдан таржимон, сўз боши, изоҳ ва луғат муаллифи Маҳмуд Ҳасаний. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. – 335 б.
3. Баҳоуддин Нақшбанд. Рубоийлар. Бухоро: “Дурдона” нашриёти, 2023 – 84 б.
4. Баҳоуддин Нақшбанд. (Манбалар таҳлили). Тўплаб нашрга тайёрловчи, мақола, изоҳ ва шарҳлар муаллифи. Г. Н. Наврўзова. Т.: “Sano standart” нашриёти, 2019. 256 б.
5. Баҳоуддин Нақшбанд. Ҳикматли сўзлар. Bahouddin Nakshband. Words of wisdom. Ҳикматли сўзларни тўпловчи ва мақолалар муаллифи. Г. Н. Наврўзова, Ҳикматли сўзларни инглиз тилига таржима этувчи З. Расулов. “Sadriddin Salim Vuxoriy”. “Durдона” nashriyoti. 2020. 52 б.
6. Донишмандлар тухфаси. Рубоийлар. Тошкент: “O‘zbekiston“, 2009.277-278
7. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. – Тошкент: Фан, 2005. – 233 б.

8. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия – камолот йўли. – Тошкент: Фан, 2007. – 189 б.
9. Наврўзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд. (Рисола). Т.: “ABU MATBUOT-KONSALT” нашриёти, 2011. 24 б.
10. Наврўзова Г.Н. Абдулхолиқ Гиждувоний. Самарқанд: “Имом Бухорий халқаро маркази” нашриёти, 2020.108 б
11. Наврўзова Г.Н. Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва маънавий мероси. – Т.: Фан, 2021. – 244 б.
12. Navruzova G.N. Bahauddin Naqshband – the seventh pir of Bukharai Sharif (Noble Bukhara). Islom tafakkuri (Maxsus son), 2020. 5-8-б.
13. Наврўзова Г.Н. Шукроналик – инсон камолотининг асоси. //Imom Vuxoriy saboqlari. 2023. №3. 121-123-бетлар.
14. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия таълимотида ризо тушунчаси. //Islom tafakkuri. 2022. 2-сон. 39-46-бетлар.
15. Наврўзова Г.Н. Бухорои шарифнинг етти пири ҳалол тушунчаси хусусида. // Imom Vuxoriy saboqlari. 2022. 4-сон 51-52-б
16. Наврўзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд рубойларида инсонни руҳий мувозанати масаласи. Interpretation and researches. Volume 1 issue 22. 30.12.2023. p.171-176.
17. Наврўзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд таълимотида суҳбат тушунчаси. Interpretation and researches. Volume 2 issue 1(23). 30.01.2024. p.19-22.
18. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия: Нақшдан бенақш сари йўл. Interpretation and researches. Volume 2 issue 8(30). 10.05.2024. p.219-225.
19. Наврўзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд маънавий меросининг янги қирраси. //Islom tafakkuri. 2024. 1-сон. 3-7 бетлар.
20. Наврўзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд рубойларидаги инсон тушунчасининг фалсафий таҳлили. // Islom tafakkuri. 2024. 2-махсус сон 49-53-б
21. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия – хушёрлик йўли. Т.: Фан, 2024. 184 б.
22. Рисолаҳои пирон ва пайравони тариқати Нақшбандия. Душанбе: 2017. 456 б.
23. Тасаввуф истилоҳлари шарҳи / Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт Т.: “Мовароуннаҳр”, 2004.208-261.
24. Сайфиддин Сайфуллоҳ. Ҳазрати Нақшбанд рубойлари. Тошкент: “Тошкент ислом университети” – нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2009. 20 б.

25. Салоҳиддин ибн Муборак ал-Бухорий.(1410) Анис ат-толибин ва уддат ас-соликин. Бухоро музейи 27772/11 қўлёзма 168 в.
26. Фахруддин Али Сафий. Рашаҳоту айнил-ҳаёт («Обиҳаёт томчилари»): тарихий-маърифий асар / Табдил қилувчилар, нашрга тайёрловчилар: М.Ҳасаний, Б.Умрзоқ. Масъул муҳаррир: Б.Умрзоқ (ЎзРФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти). – Т.: Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2004. – 536 б.

